

УДК 613.24/.25-053.2/.6-07
DOI 10.5281/zenodo.18253192
Научная статья

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

FEATURES OF FOOD BEHAVIOR IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AT THE PRESENT STAGE

ЕРМАКОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА,

*Пермский государственный медицинский университет имени академика
Е.А. Вагнера.*

ERMAKOVA OLESYA ALEKSEEVNA,

Perm State Medical University named after Academician E.A. Wagner.

В статье проведен анализ данных современной научной литературы с целью изучения пищевого поведения (ПП) детей и подростков в настоящее время. Подчеркивается значимость проблемы избыточной массы тела и ожирения среди детского населения. Описаны особенности типов нарушений пищевого поведения (НПП) у детей, которые заключаются в гендерных и возрастных отличиях. Рассмотрены основные факторы риска, влияющие на пищевое поведение подрастающего поколения. В результате исследования прослеживается переход от проблемы, связанной с недостаточным количеством пищевых продуктов в советском периоде к проблеме избыточной массы тела и ожирения детского населения в настоящее время.

The article analyzes the data of modern scientific literature in order to study the eating behavior (EB) of children and adolescents at the present time. The importance of the problem of overweight and obesity among the child population is emphasized. The features of types of eating disorders (ED) in children are described, which consist in gender, age differences. The main risk factors affecting the eating behavior of the younger generation are considered. The study shows a transition from the problem of insufficient food supply during the Soviet period to the current problem of overweight and obesity among children.

Ключевые слова: *пищевое поведение, ожирение, фаст-фуд, дети, подростки, экстернальный тип.*

Key words: *eating behavior, obesity, fast food, children, adolescents, external type.*

Введение.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 г. избыточная масса тела или ожирение были диагностированы у 107,7 млн детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет (из них 41 млн — дети до 5 лет); в 2016 г. этот показатель составил 340 млн детей в возрасте 5–19 лет [5, с. 22]. По данным ВОЗ на 2024 г. показатель составляет 390 млн (дети 5–19 лет), следовательно, уровень заболеваемости избыточной массой тела и ожирением среди детского населения продолжает расти. Кроме того, наблюдается тенденция удвоения показателя заболеваемости ожирением детей каждые 30 лет [1, с. 52]. При этом в 4 раза произошло увеличение показателя заболеваемости ожирением среди детского населения по сравнению с 1990 г., а среди взрослого населения — в 2 раза. В Российской Федерации (РФ) избыток массы тела зарегистрирован у 5,5–21,9 % детей 5–17 лет, а распространенность

ожирения составляет 7 % [1, с. 52]. Избыток массы тела или ожирение среди подрастающего поколения тесно связаны с проблемой нарушений пищевого поведения (НПП), которая требует динамического изучения с учетом изменяющихся внешних факторов. Национальная политика многих стран направлена на сохранение и поддержание здорового образа жизни подрастающего поколения [25, с. 106]. Учитывая широкую распространенность избыточной массы тела и ожирения среди детей разных возрастных групп, в Российской Федерации реализуются национальные программы, такие как проект «Здоровье для каждого», стартовавший в 2025 году.

Цель — провести анализ особенностей пищевого поведения детей и подростков с учетом влияния внешних факторов.

Материалы и методы.

В работе использован аналитический метод. Проведен литературный обзор отечественной научной литературы за период с 2012 по 2025 гг. Поиск литературных источников осуществлялся с помощью баз данных: eLIBRARY, PubMed, CyberLeninka по ключевым словам: «пищевое поведение», «нарушения пищевого поведения», «дети и подростки», «ожирение», «фаст-фуд». Критерии отбора: публикация из рецензируемого научного журнала, за последние 14 лет (2012–2025 гг.), наличие данных об особенностях пищевого поведения у детей и подростков, а также результаты исследований по данной теме. Из выборки исключались публикации, не соответствующие критериям, а также статьи, не относящиеся к возрастной категории детей и подростков. Для ретроспективного анализа использовано 26 научных публикаций отечественных авторов.

Результаты исследования.

Под понятием «пищевое поведение» понимают устойчивую совокупность процессов, регулирующих прием пищи. Оно включает в себя ритм, режим, пищевые привычки (выбор определенных позиций продуктов), причины и поводы, установки и отношение к приему пищи [21, с. 6].

В настоящее время значительная доля детей и подростков имеют нормальный пищевой статус [21, с. 5]. Вместе с тем увеличивается число детей с НПП. Различают три основных типа нарушений пищевого поведения, встречающихся у детей и подростков: экстернальный, ограничительный, эмоциогенный, а также смешанный [16, с. 30]. Для экстернального типа характерно преобладание внешних стимулов над внутренними. Внешними стимулами являются вид пищевых продуктов, их изображение, реклама, к внутренним стимулам относятся уровень свободных жирных кислот и глюкозы в крови.

При эмоциогенном типе главным стимулом для приема еды служит эмоциональное состояние человека — чувство тревоги, стресс, одиночество, обида и т. д. Вариантами этого типа являются компульсивное пищевое поведение, которое характеризуется приступами переедания, и синдром ночной еды, встречающийся реже, до 9 % случаев [2, с. 79]. Дети и подростки с эмоциогенным типом НПП прежде всего нуждаются в психологической помощи.

Ограничительному типу свойственны пищевое самоограничение и соблюдение строгих диет. При нем характерно развитие анорексии, булимии, особенно у девочек-подростков. Данный тип пищевого поведения встречается значительно реже (до 1 %), но представляет наибольшую опасность для жизни из-за высокого уровня смертности подростков. К основным триггерам развития ограничительного типа относят психологическое давление, высокие требования к внешности (перфекционизм), низкий уровень самооценки, наличие в семье стройных родителей и сиблингов [14, с. 22]. Согласно проведенному исследованию Н.Б. Семеновской и соавт., в котором приняли участие 917 девочек-подростков (11–17 лет) НПП выявлено у 11,7 % человек, из них 2,1 % имели расстройства пищевого поведения (РПП). Диету соблюдали 100 % девушек, входящих в группу с РПП [14, с. 23].

Наиболее частым вариантом нарушения пищевого поведения среди детей и подростков является смешанный.

Различают биологические, психологические и социальные причины формирования НПП. К биологическим факторам относится генетическая предрасположенность к ожирению, физиологические нарушения контроля насыщения и голода. В последнее время происходит активное изучение генов, которые участвуют в обмене веществ. Описаны гены-регуляторы аппетита, инсулинорезистентности, вкусовых предпочтений и другие. Установлена связь между риском возникновения ожирения у подростков и геном LEPR (вариант rs1137100) [18, с. 34].

Пищевые привычки в семье относятся к социально-психологическому фактору и оказывают значительное влияние на формирование НПП у детей. Этнические, культурные и религиозные традиции напрямую влияют на формирование пищевого поведения подрастающего поколения [18, с. 32]. Родители являются примером для детей. К психологическим факторам также относится эмоциональное состояние, когда прием пищи становится приоритетным, а иногда и единственным вариантом снятия нервно-психического напряжения, снятия стресса, получения удовольствия и способом борьбы с негативными эмоциями.

Эмоциональная лабильность и алекситимия свойственны детям и подросткам, поэтому психологические факторы оказывают существенное влияние на пищевые привычки. Кроме того, Ю.В. Глазковой с соавт. подтверждена гипотеза, согласно которой алекситимия в подростковом периоде относится к характеристикам эмоционального интеллекта, т. к. встречается чаще у подростков, имеющих высокую успеваемость в школе [8, с. 132]. Алекситимический тип личности чаще встречается у юношей, что связано с особенностями воспитания в детском возрасте, с запретом родителями выражать эмоции и плакать. Распространенность алекситимии выше у подростков, с детства проживающих в городе [6, с. 5]. Согласно исследованиям М.Ю. Келиной и Т.А. Мешковой выявлена связь алекситимии с НПП у девушек подросткового возраста [6].

Социальные факторы также играют немаловажную роль, особенно у подростков, для которых прием пищи является средством коммуникации. Кроме того, поколение современных детей подвержено сильному давлению со стороны общества, которое навязывает строгие стандарты красоты, особенно у девочек. Стремление к перфекционизму во внешности, обусловленное влиянием социальных сетей, приводит к формированию ограничительного типа НПП, который начинает развиваться с 6–10-лет. Большинство девочек (60–70 %) пытается похудеть; к 14 годам около 12 % имеют расстройство пищевого поведения. Согласно данным О.В. Шалыгиной и А.Б. Холмогоровой, современные девочки дошкольного возраста (4–8 лет) негативно относятся к куклам с нормальными пропорциями телосложения, предпочитая кукол с ультратонким телом и обращая внимание на детали внешности, что подчеркивает важность внешнего вида в обществе [26, с. 63]. Таким образом, можно утверждать о том, что на данный момент дети находятся в неблагоприятной ситуации со стороны общества, что является фактором риска развития НПП в будущем.

В результате социально-гигиенического исследования Е.С. Наймушиной и соавт. выявлено, что у подростков с эмоциогенным типом НПП характерно избыточное употребление углеводов, особенно с высоким гликемическим индексом; а у подростков с ведущим экстервальным типом НПП — преобладание в рационе жиров [16, с. 29]. Подчеркнута роль неблагоприятных медико-социальных факторов на НПП у подростков. Подростки с экстервальным типом чаще были единственными или старшими детьми в семье и воспитывались в неполных семьях. Уровень образования родителей подростков с эмоциогенным типом НПП наиболее высокий — большинство имеет высшее образование.

Вероятность развития нарушений пищевого поведения зависит от возраста. Установлено, что формирование нарушений пищевых расстройств у детей начинается с 5 лет. В 50 %

случаев наличие лишнего веса в 6-летнем возрасте может привести к развитию ожирения в старшем возрасте, а наличие избыточного веса в подростковом возрасте повышает вероятность ожирения во взрослом возрасте до 80 % [5, с. 22]. При анализе НПП 10-летних девочек чаще встречаются ограничительный (22 %) и экстернальный (18 %) типы, при этом гармоничное пищевое поведение преобладает — 49 % [21, с. 6]. Эмоциогенный тип установлен лишь у 11 % девочек, при этом по результатам теста Спилбергера-Ханина (State-Trait Anxiety Inventory, STAI) в данной группе значительно выше уровень ситуативной тревожности. Для девочек с макросоматотипом риск развития ограничительного типа в 1,5 раза выше, что увеличивает вероятность возникновения дисморфофобии [21, с. 9].

Для возрастной группы 13–18 лет характерно преобладание эмоциогенного и ограничительного типов пищевых расстройств [5, с. 28].

По результатам исследования девушек в возрасте 16–18 лет, включающего шкалу оценки и анкетную форму пищевого поведения DEBQ, тест цветоуказания неудовлетворенности собственным телом, опросник образа, выявлена статистически значимая корреляционная связь между эмоциогенным типом пищевого расстройства и неудовлетворенностью собственным телом ($r = 0,594$, $p = 0,01$), а также между ограничительным типом и булимией ($r = 0,504$, $p = 0,01$) [11, с. 34].

Выявлены гендерные различия в формировании НПП среди детей. В масштабном исследовании, в котором приняли участие более 5 тысяч детей, трех возрастных групп (5, 10, 15 лет) максимальную избыточную массу тела и ожирение имели чаще мальчики 10 лет, среди девочек избыточная масса тела встречалась чаще в возрасте 5 лет, ожирение в возрасте 10 лет, минимальные показатели зарегистрированы в возрасте 15 лет как у мальчиков, так и у девочек. Аналогичное исследование среди школьников 11 и 15 лет проведено Л.С. Намазовой-Барановой и соавторами. По результатам исследования ожирение среди мальчиков в возрастной группе 11 лет встречалось в 2 раза чаще, чем в возрастной группе 15 лет, у девочек — в 3 раза чаще [18, с. 32].

На вероятность развития определенного типа НПП, а также избытка массы тела или ожирения влияет место проживания ребенка. Распределение заболеваемости ожирением по территории России неравномерно. Наибольший процент девочек с ожирением в 11 лет зарегистрирован в Республике Крым (13,04 %), среди мальчиков — в Дальневосточном федеральном округе (21,43 %). Вместе с тем риск развития ожирения у детей, проживающих в сельской местности, выше, чем у городских [18, с. 32].

За последние годы отмечается изменение образа жизни школьников, связанное со снижением двигательной активности и нерациональным питанием. Причиной гиподинамии является влияние цифровой среды.

Предрасполагающими факторами развития НПП среди детей и подростков являются отсутствие завтрака, замена полноценных приемов пищи частыми перекусами, поздний высококалорийный последний ужин [4, с. 848].

В рационе детского населения Российской Федерации установлено избыточное потребление хлебобулочных изделий, макарон, сахара и соли, колбасных изделий и мяса при недостаточном количестве потребления фруктов и овощей, молока и молочных продуктов, рыбы. Таким образом, отмечен дисбаланс макронутриентов за счет преобладания простых углеводов, жиров, при одновременном дефиците белков, дисбаланс микронутриентов, дефицит витаминов, что в свою очередь повышает риск развития алиментарно-зависимых заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь [9, с. 43].

На разнообразие суточного рациона сильно влияет финансовое состояние семьи, в которой воспитывается ребенок. Трудное материальное положение способствует однообразному характеру питания детей, который встречается у трети семей [17, с. 40]. Данный рацион не учитывает особенности детского растущего организма, а также способствует развитию

НПП. Однако по сравнению с 1990 годом в настоящее время отмечается увеличение среднедушевого дохода, что связано с материальной поддержкой государства семей с детьми [2, с. 68]. Повышение доходов в семьях тесно связано с увеличением количества приобретаемых пищевых продуктов.

За период 1991–2018 гг. значительно изменилась структура питания населения, в том числе детей и подростков, в сторону увеличения в рационе жира. Отмечена взаимосвязь между изменением структуры питания и распространенностью избыточной массы тела, и ожирением [2, с. 65]. Кроме того, произошло повышение энергетической ценности рациона детей, существенно превышающие нормы физиологических потребностей (НФП), что подтверждается исследованием, проведенном в 2018 г., согласно которому у детей дошкольного возраста с ожирением рацион имеет превышение НФП по показателю энергетической ценности на 45–58 % [12, с. 221].

Жарка является наиболее часто применяемым среди родителей (75,2 %) способом приготовления пищевых продуктов для детей. Данный способ предусматривает использование значительного количества растительного масла. Ситуация усугубляется тем, что 69,3 % родителей предпочитают использовать готовые полуфабрикаты, в состав которых входят пищевые добавки, в том числе усилители вкуса, большое количество соли и скрытых жиров [17, с. 1374].

Особую значимость в формировании нарушений пищевого поведения имеет устойчивая тенденция к росту потребления продукции быстрого питания (фаст-фуда) среди детей и подростков. По результатам исследования Е.А. Цукаревой выявлено, что ежедневно продукты быстрого приготовления присутствуют в рационе 24,7 % школьников 3–4 классов с избыточной массой тела, и у 12,2 % обучающихся, имеющих нормальное физическое развитие [24, с. 40]. Популярность фаст-фуда среди детей обусловлена географической и экономической доступностью, скоростью обслуживания, вкусом, привлекательным внешним видом продукции, а также подарками в виде игрушек, входящими в набор [25, с. 106].

При планировании размещения точек быстрого питания используется геомаркетинговое исследование. С помощью картографии устанавливается радиус обслуживания данного предприятия общественного питания, равный 10 минутам ходьбы, в который обязательно включаются элементы инфраструктуры, в том числе школы. Таким образом, точки быстрого питания располагаются в шаговой доступности от школ [23, с. 46]. Доступность фаст-фуда на данный момент также обусловлена развитой системой доставки на дом.

Организация горячего здорового питания является обязательным гигиеническим принципом, который реализуется в общеобразовательных организациях. Горячее питание в школах получают 81,1 % школьников, при этом охват детей горячим питанием ниже в старших классах (10–11 класс) и составляет 59,7 % [15, с. 27].

Ретроспективный анализ научной литературы показал, что питание школьников в СССР претерпело ряд изменений. Система школьного питания начала функционировать с 1918 года с целью борьбы с послевоенным голодом и для спасения детей и подростков от вымирания [7, с. 88]. Существовали проблемы дефицита массы тела детей и высокий уровень смертности от истощения детского населения, поэтому во время Великой Отечественной войны (ВОВ) школьники получали ежедневно 50 г. хлеба в буфетах, организованных при школах. Сбор овощей и зерна осуществлялся с населения и с участков, организованных при школах для организации горячего питания школьников. Суточные нормы пищевых продуктов в закрытых детских учреждениях не выполнялись, в связи с увеличивающимся количеством сирот [7, с. 92].

В послевоенные годы существовали строгие нормы на продукты питания, которые выдавались по карточкам. В период 1949–1954 гг. началось ежегодное увеличение количества и качества пищевых продуктов, при одновременном существенном снижении цен, что увели-

чило количество приобретаемых продуктов населением [20, с. 1025].

В советский период система питания была стандартизована, унифицирована и строилась на принципе социального уравнивания. Производство продуктов питания происходило с соблюдением строгой рецептуры, преимущественно без использования пищевых добавок. Обслуживание в предприятиях общественного питания характеризовалось как медленное, поэтому большинство семей с детьми готовили в домашних условиях. Стандартизации подвергался также режим питания детей и подростков, и их родителей, который предусматривал четкое время приема пищи в режиме дня. Кроме того, научным методом рассчитывались нормы калорийности, наборов блюд и способов приготовления [22, с. 87]. Таким образом, подтверждается влияние условий социально-экономического характера в стране на фактическое питание детей и подростков [13, с. 69].

Заключение.

Таким образом, проблема НПП среди детей и подростков имеет устойчивый характер и требует динамического изучения с учетом современных тенденций, происходящих в обществе. На данный момент на пищевое поведение детей и подростков оказывает влияние более высокая покупательная способность семей, что связано с увеличением среднедушевого дохода; неограниченный доступ и частое употребление продуктов быстрого питания, доступность фаст-фуда в материальном и географическом плане, что приводит к увеличению энергетической ценности рациона, а в последующем к избытку массы тела или ожирению подрастающего поколения.

Выявлена тесная связь между особенностями пищевого поведения детей и подростков и состоянием системы питания в стране. Отмечено изменение характера проблемы, связанной с питанием детей. Проблема послевоенного голода детей и подростков постепенно сменилась проблемой неуклонного роста избыточной массы тела и ожирением среди детского населения. Сохранение здоровья подрастающего поколения является приоритетным направлением в медицине, что подчеркивает важность мероприятий, направленных на профилактику НПП детей с учетом имеющихся факторов риска. Комплекс мер, направленных на снижение количества рекламы фаст-фуда, прекращение применения в качестве маркетингового хода подарков в виде игрушек для детей позволит снизить популярность быстрого питания среди подрастающего поколения. Кроме того, одновременно должны активно популяризоваться принципы рационального питания в средствах массовой информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрияшина В.А., Екимцева В.В., Пересецкая О.В. Особенности пищевого поведения и оценка мотивации к похудению у детей подросткового возраста с ожирением и избытком массы тела // Вестник науки и образования. 2025. № 5-1 (160). С. 51–59.
2. Батурин А.К., Мартинчик А.Н., Камбаров А.О. Структура питания населения России на рубеже XX и XXI столетий // Вопросы питания. 2020. Т. 89. № 4. С. 60–70.
3. Белякова Н.И., Окулова Т.В., Журня А.А. Нарушение пищевого поведения у подростков как предиктор избыточного веса // Пищевая промышленность: наука и технологии. 2022. Т. 15. № 1 (55). С. 77–79.
4. Богомолова Е.С. и др. Влияние социально-гигиенических факторов на формирование пищевого статуса детей и подростков // Гигиена и санитария. 2016. № 95 (9). С. 847–853.
5. Гирш Я.В., Юдицкая Т.А. Сравнительный анализ пищевого поведения детей различных возрастных групп // Бюллетень сибирской медицины. 2018. Т. 17. № 2. С. 21–30.
6. Глазкова Ю.В. Выраженность алекситимических проявлений у подростков // Психология и Психотехника. 2018. № 4. С. 1–6.
7. Давыдович А.Р. Школьное питание: уроки истории // Российские регионы: взгляд в будущее. 2016. Т. 3. № 3. С. 87–102.

8. Келина М.Ю., Мешкова Т.А. Алекситимия и ее связь с пищевыми установками в неклинической популяции девушек подросткового и юношеского возраста // Клиническая и специальная психология. 2012. Т. 1. № 2. URL: https://psyjournals.ru/journals/cpse/archive/2012_n2/52628 (дата обращения: 25.12.2025).
9. Красавина Н.А., Старцева С.Е. Фастфуд — как фактор риска, влияющий на заболевание детей дошкольного возраста // Здоровье и образование в XXI веке. 2017. Т. 19. № 9. С. 65–67.
10. Кучма В.Р., Ткачук Е.А., Глобенко Н.Э. Проблемы питания современных школьников, включая детей с расстройствами психологического развития (обзор литературы) // Гигиена и санитария. 2022. Т. 101. № 11. С. 1372–1378.
11. Левкова Т.В. Психологические характеристики образа тела у девушек, имеющих склонность к нарушению пищевого поведения // Живая психология. 2022. Т. 9. № 1 (33). С. 28–35.
12. Лир Д. Н., Новоселов В. Г., Мишукова Т. А. Питание детей дошкольного возраста с ожирением: ретроспективное одномоментное исследование // Вопросы современной педиатрии. 2018. № 17 (3). С. 221–227.
13. Лир Д.Н., Перевалов А.Я. Анализ фактического домашнего питания проживающих в городе детей дошкольного и школьного возраста // Вопросы питания. 2019. Т. 88. № 3. С. 69–77.
14. Миронова М.С. и др. Отдельные аспекты состояния питания и здоровья детей Оренбургской области // Оренбургский медицинский вестник. 2024. Т. 12. № 3 (47). С. 42–45.
15. Мохова С. Ю., Глазкова Ю.В., Мохова А.Е. Проявление алекситимии у младших и старших подростков в городской среде // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2019. Т. 8. № 5-1. С. 127–134.
16. Наймушина Е.С. и др. Сравнительная оценка медико-социальных факторов риска формирования нарушений пищевого поведения у подростков с ожирением // Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения. 2025. № 2. С. 29–36.
17. Новикова И.И. Организация питания школьников как актуальная гигиеническая проблема современности // Вопросы детской диетологии. 2022. № 20(5). С. 27–35.
18. Пересецкая О.В., Козлова Л.В. Особенности пищевого поведения у детей и подростков с ожирением // Доктор.Ру. 2023. № 22 (7). С. 31–36.
19. Семёнова Н.Б., Слободская Е.Л., Резун Е.В. Нарушения пищевого поведения у школьниц 11–17 лет: распространённость, особенности клинических проявлений, психосоматическая коморбидность // Acta biomedica scientifica. 2023. № 8(1). С. 20–28.
20. Серебряный Р.С. Питание населения СССР в послевоенные годы (1949-1954) // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2024. № 32 (5). С. 1025–1032.
21. Филатова О.В., Богданова Т.А. Комплексное исследование психологических особенностей, состава тела и статуса фактического питания девочек 10 лет с нарушениями пищевого поведения // Вопросы диетологии. 2020. № 10 (3). С. 5–10.
22. Фоломеев Д.С. Новые направления развития общественного питания СССР в послевоенный период // Гуманитарный акцент. 2021. № 4. С. 86–91.
23. Хаванская Н. М., Мелихова А. В. Геомаркетинговое исследование сетей быстрого питания (на примере административного района города) // Природные системы и ресурсы. 2023. Т. 13. № 4. С. 44–52.
24. Цукарева Е.А. и др. Гигиеническая оценка организации питания в общеобразовательных учреждениях г. Смоленска // Здоровье населения и среда обитания. 2020. № 8 (329). С. 15–16.
25. Путиева А.Ш., Дзгоева Ф.Х. Фастфуд и ожирение – под угрозой дети и подростки? // Ожирение и метаболизм. 2022. №19 (1). С. 106–115.
26. Шалыгина О.В., Холмогорова А.Б. Динамика стандартов красоты у девочек дошкольного возраста за последние 10 лет: данные экспериментального лонгитюдного исследования // Культурно-историческая психология. 2025. № 21 (2). С. 61–72.

Поступила в редакцию: 29.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Ермакова О. А., 2026.